

physics

news

Ε.Ε.Φ.

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 23ΣΤ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 - ΤΙΜΗ 6€

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

EDITORIAL LETTER

Αγαπητοί μας αναγνώστες

ΤΕΥΧΟΣ 23 ΣΤ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ **PHYSICS NEWS**

Έκδοση με τίτλο: **“ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ”**

Η Ε.Ε.Φ. έχει κάνει τη παρέμβαση της και τη συνεχίζει και για τον εκπαιδευτικό κόσμο είναι το περιοδικό που μπορεί να εκφρασθεί.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ, Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΙ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΣΤ

και στο επόμενο τρίμηνο θα κυκλοφορήσουν τα τεύχη 24 Α, 24 Β, 24 Γ, 24 Δ, 24 Ε, 24 ΣΤ

Με τη σημαία της παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις, να είναι καταλυτικές.

Με στόχο, ο εκπαιδευτικός της τάξης, να γίνει πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών εξελίξεων, του δίνουμε βήμα, να καταθέσει, την δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση, ώστε να ακουστεί από αυτούς, που σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η κοινωνία σχεδιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα, και η μορφή του, είναι υπόθεσή της.

Αυτό το στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας, του Physics news, ώστε να έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με μια ομάδα σημαντικών στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το έργο, που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ε.Ε.Φ., με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών. Εκτιμά ότι κάτι πολύτιμο και σημαντικό θα δημοσιοποιηθεί, που θα αφορά τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Αυτό το υλικό, ζητάμε από τους συγγραφείς των άρθρων, να το διαμορφώσουν ως μια εκπαιδευτική άποψη και πρόταση, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει σε επιμορφούμενους, έχουν φθάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από εκατό (130) άρθρα, τα οποία κρίνονται από επιστημονική επιτροπή και μετά θα δημοσιευτούν στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος της έκφρασης, του περιοδικού μας, είναι “Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο” και τα πρώτα τεύχη του, έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν εντός του καλοκαιριού.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι θα αγκαλιάσουν την ιδέα μας και θα συμμετάσχουν, ως αρθρογράφοι ή κριτές άρθρων, στην όλη προσπάθειά μας.

Στα έξι τεύχη που έχουν εκδοθεί, έχουν συμμετάσχει άνω των εκατόν τριάντα συγγραφείς και υπάρχει η σύμπραξη, ως κριτών, άνω των τριανταπέντε Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας, δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας-, άλλα είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.

Βαβουγιός Διονύσης, Μπαμπαρούτης Χαράλαμπος
Φιλντίσης Παναγιώτης

physics news

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Ιούνιος 2018 ΤΕΥΧΟΣ 23ΣΤ
ISSN: 2241-1127

www.physicsnews.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αποστολάτος Θεοχάρης

Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αραβαντινός Αθανάσιος

Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Βαβουγιός Διονύσης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Γιαλούρης Παρασκευάς

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Γκανέτσος Θεόδωρος

Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γραμματικάκης Ιωάννης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δελέγκος Νικόλαος

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος

Δρ Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κεχρή Ζαχαρούλα

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μολοχίδης Αναστάσιος

Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τσιτομενέας Στέφανος

Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Φιλντίσης Παναγιώτης

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αλμπάνης Ευάγγελος

Βαβίτσας Ιωάννης

Βρακάς Γεώργιος

Βουρλιάς Κωνσταντίνος

Γιαννακουδάκης Ζαχαρίας

Εμμανουηλίδης Αριστείδης

Καλαχάνης Κωνσταντίνος

Κασίδης Αθανάσιος

Κολέτσιος Γιώργος

Πάλλας Δήμος

Πάνου Ευαγγελία

Πετρόπουλος Μιχάλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας

Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργια Αναστασία

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Τηλ: 2112151181 Κιν.: 6932406186

email: alexokaiti@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Γ. ΖΩΡΖΟΣ ΟΕ

Τηλ: 210 3301600

Υπολογιστική Παιδαγωγική και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Μηλάκης Εμμανουήλ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Υπολογιστική Παιδαγωγική

Η Υπολογιστική Παιδαγωγική (Computational Pedagogy) αναφέρεται στην αξιοποίηση της υπολογιστικής μοντελοποίησης και των προσομοιώσεων, σε μία παιδαγωγική στρατηγική που εξισορροπεί την αφαιρετική, επαγωγική σκέψη, με την αναγνώριση προτύπων και το υπολογιστικό πείραμα (Yasar, & MaliekaI, 2014). Η διδακτική αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης εδράζεται στην ισοδυναμία του υπολογιστικού πειράματος με το αντίστοιχο φυσικό, που προσομοιώνει (Psycharis, 2018). Στον πυρήνα της βρίσκεται η έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης, που πραγματώνεται με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, δίνοντας επιπρόσθετα ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του αλγόριθμου (Selby, 2015).

Η Υπολογιστική Σκέψη δεν πρέπει να νοείται ως μία εξεζητη-

φυσικών επιστημών. Οι αφαιρέσεις που απεικονίζουν φαινόμενα του φυσικού κόσμου χαρακτηρίζονται συχνά από εύκολα προσδιοριζόμενες αλγεβρικές ιδιότητες, ενώ ένας αλγόριθμος αποτελεί αφαίρεση μίας διαδικασίας βημάτων για την εξαγωγή ενός αποτελέσματος μετά την έξοδο μίας συγκεκριμένης εισόδου. Σε αυτή την περίπτωση μια αφαίρεση πρέπει να υλοποιηθεί ακόμη και στα φυσικά ακρότατα όρια, αλλά και να είναι σε θέση να διαχειριστεί μία αποτυχία αυτής της υλοποίησης (Wing, 2008).

Υπολογιστική Φυσική και Διδακτική της Φυσικής

Η Υπολογιστική Φυσική ασχολείται με την αριθμητική επίλυση μαθηματικών απεικονίσεων, φυσικών φαινομένων, όπως για παράδειγμα συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, παραγώγων, ορισμένων ολοκληρωμάτων και διαφορικών εξισώσεων, όπου

η αναλυτική επίλυση δεν είναι αποδοτική (Κόκκοτας, 2008), χωρίς να παραβλέπει τα σφάλματα των προσεγγίσεων και στα αίτια τους (Ανδριώτης, 2016). Οι σύγχρονοι υπολογιστές έδωσαν τη δυνατότητα προσομοίωσης πολυδιάστατων, μη γραμμικών προβλημάτων με ασυνεχή τρόπο, μέσω παραλληλοποιημένων αριθ-

Στάδια Υπολογιστικού Πειράματος. Πηγή: Psycharis, 2018

μένη δεξιότητα του τομέα της επιστήμης των υπολογιστών, αλλά ως μία θεμελιώδης ικανότητα για κάθε μαθητή, μετά την ανάγνωση και τη γραφή. Είναι αυτή που θα μετασχηματίσει ένα δύσκολο πρόβλημα, μέσα από την ανάλυση και την αφαιρετική του θέαση, επιτρέποντας την επίλυση του (Wing, 2006). Μπορεί να θεωρηθεί ως η τομή της λογικής ενός υπολογιστικού συστήματος και του ανθρώπινου νου, με έναν τρόπο μεταφορικό, αλλά αρκετά καθολικό και εύληπτο για την αφομοίωση του, από ένα μαθητικό ακροατήριο. Η οπτική αυτή συνθέτει ένα σύνολο συλλογισμών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, έχοντας ως υπόβαθρο δομικά συστατικά της μεθοδολογίας της πληροφορικής, που συνδέονται δυναμικά, με έννοιες, με τις οποίες οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι (Henderson, Cortina, & Wing, 2007).

Στα πλαίσια αυτής της παιδαγωγικής, μία αφαιρετική διαδικασία μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ότι οι αντίστοιχες των

μητικών αλγορίθμων (Lucia, Beran, & Silva, 2004). Ο τομέας της υπολογιστικής φυσικής αναφέρεται και σε άλλες θετικές επιστήμες, αλλά και τη μηχανική, και οι τεχνικές της έχουν μεταφερσιμότητα σε αυτές, όπως για παράδειγμα οι αριθμητικές

Η Υπολογιστική Φυσική ως τομή επιστημονικών πεδίων και τεχνικών. Πηγή: Landau, 2008

προσεγγίσεις των εξισώσεων του Νεύτωνα ή οι αλγόριθμοι για την επίλυση της εξίσωσης του Schrodinger (Pang, 1999).

Η χρήση της υπολογιστικής για την επίλυση φυσικών προβλημάτων εισήλθε

συνεχές σε ένα διακριτό μοντέλο αναπαράστασή της, στην οποία δεν είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι (Αναγνωστόπουλος, 2015), ενώ και οι υπολογιστικές γνώσεις στα προγράμματα σπουδών δεν προσφέρεται στον

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Η προσέγγιση της Φυσικής, μέσω ενός παραδείγματος επίλυσης πραγματικού προβλήματος, συνδυάζοντας την πληροφορική και τα μαθηματικά, έχει μεγαλύτερα διδακτικά οφέλη και εμπεδώνει ουσιαστικές επαγγελματικές δεξιότητες (Landau, 2006). Μία υπολογιστική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο, τόσο της θεωρίας όσο και του πειράματος. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του ολοκληρωτικού λογισμού και της άθροισης διακριτών ποσοτήτων στα φυσικά μεγέθη, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διαχείρισή τους σε τρεις διαστάσεις και συνεπώς τη σταδιακή μοντελοποίηση του πραγματικού κόσμου με εύληπτο τρόπο (Chabay, & Sherwood, 2008). Με αυτή τη διαδικασία, εγκιβωτίζει την προστιθέμενη αξία της μετατρο-

Εννοιολογικά μοντέλα και υπολογιστικές εργασίες. Πηγή: Buffer, Pillay, Lubben, & Fearick, 2008

στον εκπαιδευτικό χώρο με εντυπωσιακούς ρυθμούς (Chonacky, 2006), όμως δεν έχει αποκτήσει ακόμα ισότιμο ρόλο στα καθιερωμένα προγράμματα σπουδών (Martin, 2016). Η αδυναμία κατανόησης φαινομένων πολλαπλών διαστάσεων ή μη αισθητικών συμπερασμάτων της σύγχρονης φυσικής αποτελεί εγγενές πρόβλημα που εδράζεται σε αντίστοιχες νοητικές εγκεφαλικές διεργασίες (Mershin, & Nanopoulos, 2005). Οι φυσικές διεργασίες που μοντελοποιούνται μέσα από μαθηματικές προσομοιώσεις, αλλά και την ανάλυση και επεξεργασία μαζικών δεδομένων (big data) μπορεί να βασιστεί στην καλλιέργεια μίας βαθύτερης υπολογιστικής σκέψης (Wing, 2008).

Η αξιοποίηση των υπολογιστικών εργαλείων προετοιμάζει τους μαθητές, παρέχοντας αυθεντικές ερευνητικές συνθήκες, για την παραγωγική και επιστημονική επίλυση κάθε προβλήματος (Τσορτανίδου, 2014). Παρόλα αυτά, η υποκατάσταση της αναλυτικής επίλυσης ενός προβλήματος, από μία αριθμητική προσέγγισή του, συνοδεύει την μετάβαση, από ένα

Εκπαιδευτική μοντελοποίηση της κίνησης ενός αυτοκινήτου. Πηγή: Neves, & Teodoro, 2010

ίδιο βαθμό, συγκριτικά με τις αντίστοιχες μαθηματικές και φυσικές (Maznovsky, Halioua, & Adler, 2012).

πής ενός αφηρημένου μοντέλου σε λειτουργικό πρόγραμμα. Με παρόμοιο τρόπο επικυρώνεται η ορθή λειτουργία ενός αλγορίθμου, κατά την πειραματική

Μελέτη αρμονικής κίνησης με το λογισμικό προσομοίωσης Interactive Physics. Πηγή: Yasar, & Maliekal, 2014

του εκτέλεση, σε ένα αυθεντικό ερευνητικό περιβάλλον (Gould, 2000). Η μαθητική αποτυχία στους τομείς των μαθηματικών και της φυσικής οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην απομάκρυνση της μάθησης από τα φαινόμενα της πραγματικότητας. Η μοντελοποίηση συμβάλει καθοριστικά στην διδακτική ενοποίηση των παραπάνω τομέων, με τη βοήθεια της υπολογιστικής γνώσης. Για την κατασκευή ενός τέτοιου γεωμετρικού μοντέλου απαιτείται ο συνδυασμός φυσικών ιδιοτήτων και τοπο-μορφολογικών σταθερών, διαφορετικών επιπέδων (Luciani, Jimenez, Florens, Cadoz, & Raoult, 1991). Παρόλο που η επιφόρτιση των μαθητών με την εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού μπορεί να υπερκεραστεί μέσα από τα υπάρχοντα λογισμικά μοντελοποίησης (Neves, & Teodoro, 2010), η γραφική οπτικοποίηση των μοντέλων με τη χρήση κώδικα είναι κομβικής σημασίας (Bäcker, 2007, Bensky, & Taff, 2010). Η χρήση εμπορικών λογισμικών, σαν «μαύρα κουτιά» παρά τη χρησιμότητά τους έναντι του παραδοσιακού υπολογιστικού προγραμματισμού, μπορεί να μειώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, αφού εμπεριέχουν ένα θεωρητικό χάσμα με τις αριθμητικές τεχνικές επίλυσης των προβλημάτων. Σε ένα πρόγραμμα σπουδών μπορούμε να συνταιριάξουμε σταδιακά την κλασική μηχανική και θερμοδυναμική, με τις υπολογιστικές τεχνικές και τη χρήση κώδικα, για την καλύτερη κατανόηση των υπολογιστικών αρχών (Roos, 2006). Παράλληλα, οι παράμετροι μιας προσομοίωσης που ρυθμίζει αυτόνομα ο μαθητής θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και όχι απλά στην ψυχαγωγία του (Μέλη, 2015). Μια τέτοια μέθοδος έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά ότι αποδίδει περισσότερο, όταν εφαρμόζεται σε ένα εργαστηριακό διδακτικό περιβάλλον, ενεργούς μάθησης (active learning), από ότι ως μία στείρα κατά μέτωπο διδασκαλία στην οποία οι εκπαιδευόμενοι επιφορτίζονται να αναπληρώσουν τις ελλείψεις τους σε προγραμματιστικές δεξιότητες, με εργασίες για το σπίτι (Spencer, 2005).

Συμπεράσματα

Η Υπολογιστική Παιδαγωγική αποτελεί μία καινοτόμα εκπαιδευτική στρατηγική

που αξιοποιεί τις έννοιες της μοντελοποίησης και της προσομοίωσης, με αυτές της αφαίρεσης, της αναγνώρισης προτύπων, της ανάλυσης και του αλγορίθμου. Στοχεύει στην εμπέδωση των αρχών της Υπολογιστικής Σκέψης, μέσα από την υλοποίηση υπολογιστικών πειραμάτων. Η αξιοποίηση της Υπολογιστικής Φυσικής σε αυτή την κατεύθυνση, για την αποτελεσματική διδακτική των φυσικών επιστημών κρίνεται ως καθοριστική. Εξέχουσα θέση κατέχει η διαδικασία της μοντελοποίησης ενός φυσικού συστήματος για την επίλυση ενός προβλήματος του πραγματικού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό μαθησιακό ρόλο μπορεί να παίξουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης, καθώς και η χρήση από τους μαθητές, κώδικα προγραμματισμού. Με βάση τα παραπάνω, η εφαρμογή της Υπολογιστικής Παιδαγωγικής στη διδακτική των φυσικών επιστημών συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, τόσο για την εις βάθος κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών, όσο και για την ορθή υπολογιστική τους αναπαράσταση.

Βιβλιογραφία

1. Αναγνωστόπουλος, Κ. (2015). Υπολογιστική Φυσική.
2. Ανδριώτης, Α. (2016). Υπολογιστική Φυσική (Β Έκδοση). Εκδόσεις: Ανικούλα.
3. Κόκκοτας, Κ. (2008). Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση με Εφαρμογές στη Φυσική
4. Μέλη, Κ. (2015). Κατασκευάζοντας μια εκπαιδευτική υπολογιστική προσομοίωση για τις θερμοδυναμικές μεταβολές ιδανικών αερίων: επιστημολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις (Doctoral dissertation).
5. Τσορτανίδου, Ξ. Σ. (2014). Υπολογιστικά υποστηριζόμενη διερεύνηση στις φυσικές επιστήμες για τις Ε' και Σ' τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Bachelor's thesis).
6. Bäcker, A. (2007). Computational physics education with Python. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 30-33.
7. Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: what is involved and what is the role of the computer science education community?. *Acm Inroads*, 2(1), 48-54.
8. Bensky, T. J., & Taff, C. A. (2010). Computer-Guided Solutions to Physics Problems Using Prolog. *Computing in science & engineering*, 12(1), 88-95.
9. Bodin, M. (2012). Computational problem solving in university physics education: Students' beliefs, knowledge, and motivation (Doctoral dissertation, Umeå universitet).
10. Boffler, A., Pillay, S., Lubben, F., & Fearick, R. (2008). A model-based view of physics for computational activities in the introductory physics course. *American Journal of Physics*, 76(4), 431-437.
11. Chabay, R., & Sherwood, B. (2008). Computational physics in the introductory calculus-based course. *American Journal of Physics*, 76(4), 307-313.
12. Chonacky, N. (2006). Has Computing Changed Physics Courses?. *Computing in Science & Engineering*, 8(5), 4-5.
13. Gould, H. (2000). Computational physics and the undergraduate curriculum. *Computer physics communications*, 127(1), 6-10.
14. Henderson, P. B., Cortina, T. J., & Wing, J. M. (2007). Computational thinking. *ACM SIGCSE Bulletin*, 39(1), 195-196.
15. Landau, R. (2006). Computational physics: A better model for physics education?. *Computing in science & engineering*, 8(5), 22-30.
16. Landau, R. H. (2007). Computational Physics Education; why, what and how. *Computer physics communications*, 177(1-2), 191-194.
17. Landau, R. H. (2008). Resource letter CP-2: Computational physics. *American Journal of Physics*, 76(4), 296-306.
18. Lucia, D. J., Beran, P. S., & Silva, W. A. (2004). Reduced-order modeling: new approaches for computational physics. *Progress in Aerospace Sciences*, 40(1-2), 51-117.
19. Luciani, A., Jimenez, S., Florens, J. L., Cadoz, C., & Raoult, O. (1991, September). Computational physics: A modeler-simulator for animated physical objects. In *Annual Conference of the European Association for Computer Graphics 1991* (pp. 425-436). Elsevier Science.
20. Martin, R. F. (2016, October). Undergraduate computational physics education: uneven history and promising future. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 759, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
21. Mazvovsky, D., Halioua, G., & Adler, J. (2012). The role of projects in (Computational) Physics Education. *Physics Procedia*, 34, 1-5.
22. Mershin, A., & Nanopoulos, D. V. (2005). Theory and Experiments on the "Quantum Mind". arXiv preprint physics/0505096.
23. Neves, R. G., & Teodoro, V. D. (2010). Enhancing science and mathematics education with computational modelling. *Journal of Mathematical Modelling and Application*, 1(2), 2-15.
24. Pang, T. (1999). An introduction to computational physics.
25. Psycharis, S. (2018). STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science. *Computational STEAM Pedagogy (CSP)*. *SCIENTIFIC CULTURE*, 4(2), 51-72.
26. Roos, K. R. (2006). An incremental approach to computational physics education. *Computing in science & engineering*, 8(5), 44-50.
27. Selby, C. C. (2015, November). Relationships: computational thinking, pedagogy of programming, and Bloom's Taxonomy. In *Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education* (pp. 80-87). ACM.
28. Spencer, R. L. (2005). Teaching computational physics as a laboratory sequence. *American journal of physics*, 73(2), 151-153.
29. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35.
30. Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. *Philosophical transactions of the royal society of London A: mathematical, physical and engineering sciences*, 366(1881), 3717-3725.
31. Yasar, O., & Maliekal, J. (2014). Computational Pedagogy: A Modeling and Simulation Approach. *Computing in Science & Engineering*, 16(3), 78-88.